

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 446 sahifa,
16-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Tinglovchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari	10
Fazliddin Abdunabiyevich Abdurazaqov	
Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	15
Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li	
Orfografik kompetensiyaning mohiyati va boshlang'ich sinflarda shakllanish bosqichlari	21
Abduvaliyeva Nodira Alisherovna, Mo'minjonova Gulnoraxon Abdupatto qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda uch o'lchamli vizualizatsiyalarning boshlang'ich ta'limdagi ahamiyati	25
Nabijonova Feruza Valijon qizi	
Loyiha texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy tashabbuskorlikni rivojlantirish mazmuni	28
O'rinova Nilufar Muxammadovna	
Sinfdan tashqari o'qish darslarida badiiy asar bilan ishlashning kompetensiyaviy yondashuv asosidagi metodikasi	32
Qilichova Billura Yorqinxuja qizi, Homidov H. K.	
Kasbiy-kommunikativ madaniyat fenomenining pedagogik talqini va rivojlanish tendensiyalari	37
Tashpulatova Nodira Olimjon qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv	41
Umbarova Nasiba Xolboy qizi	
Xorijiy tillarni o'rganishda shaxs nutqining shakllanishida psixolingvistikaning ahamiyati	44
Ahmedov Shavkat Asadilloevich, Ataboev Navruz Ilhombek o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnni tushunish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi (PIRLS dasturi misolida)	47
Abduraxmanova Charos Burxanovna	
Lesson Planning in English Language Teaching at Technical Universities	51
Aitbaeva Nursuliu Tairbekovna	
Lingvistik intellekt asosida individual o'qitish yondashuvining samaradorligi	55
Allanazarova Sadoqat Azimovna	
Xorij tadqiqotlarida zamonaviy oila transformatsiyasida farzandlar taraqqiyotining ijtimoiy-psixologik asoslari	59
Bo'riyeva Mahbuba Shavkatovna	
Теоретико-методологические подходы к изучению эмоциональных концептов в литературе: (на материале английских и немецких фразеологизмов)	63
Сайёра Улашевна Тагаева, Азиза Анкаевна Уразкулова	
The Importance of Forming a Schedule for High School Students	67
D. T. Atabayeva, X. I. Abduraymova	
Milliy cholg'u ansambllari orqali o'quvchilar musiqiy dunyoqarashini shakllantirish	70
Dadamirzayeva Gulshanoy To'lanjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyaga yondashuvning texnologik xususiyatlari ...	75
Jumanov Sherzod Saloyevich	
Adabiyot darsliklari uchun yangi o'zbek adabiyoti namunalarini saralashning ilmiy-metodik asoslari	78
Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi	
Maktab geometriyasida ko'pyoqlilar mavzusini o'rganishning innovatsion usullari	83
Pirlepesov Umrbek Baxtiyor o'g'li	
Generativ AI vositalarining mustaqil ta'lim jarayonidagi didaktik funksiyalari	86
Qahramonova Xumora Qahramonovna	
O'quvchi-sportchilar uchun individual mashg'ulot yuklamalarini avtomatik rejalashtirish va optimallashtirish imkoniyatini yaratish ahamiyati	91
Qosimov Faxriddin Jo'raqulovich	

Когнитивный диссонанс как социально-психологический феномен в контексте высшего образования: теоретический анализ	95
Мансурова Гульмира Рафазловна	
Регуляторный произвол или необходимый порядок? Влияние новых регуляторных механизмов на свободу расследовательской журналистики	101
Рауфова Озода	
Qizlar tarbiyasida mahalla–oila–maktab hamkorligi mexanizmlari	105
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini individuallashtirishning samaradorligi: kompetensiyaviy yondashuv asosida	109
Tangriyev Abdulkarim Tovashevich	
O'qish savodxonligi darslarida matn bilan ishlash orqali o'quvchilarda muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	114
Boymurodova Nodirabegim Bahodir qizi	
Raqamli transformatsiya sharoitida STEAM ta'limi orqali talabalarda tanqidiy fikrlash kompetensiyasini shakllantirish	120
Kozimova Mehriniso Akbarali qizi	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	125
O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi	
Tasvirlarga raqamli ishlov berish texnologiyalari va ularning amaliy qo'llanilishi	129
Sharipov Nodir Botir o'g'li	
Management of Medical Emergencies in Outpatient Dental Clinics.....	133
Adurazzoqov Kamoliddin, Umarov Maruf, Buzrukhoda Javohir	
Psixologik farovonlikning asosiy komponentlari, ta'sir qiluvchi omillar va zamonaviy baholash usullari	138
Aliyev Samariddin Murotali o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	142
Boymurodova Sadoqat Istam qizi	
O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimi.....	146
Gadoymurodova Kamola Sunnatulloevna	
Oilada bola tarbiyasining ahamiyati va uning shaxs kamolotiga ta'siri	151
Galdiyeva Mehribon Durdiyevna, Oilimova Mushtariy Xaydarali qizi	
Art-pedagogika vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik dunyoqarashni shakllantirishning pedagogik ahamiyati	154
Gulboyev Akbar Tuxtyayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy tadbirlar orqali vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish	158
Homidov Husniddin Kupaysinovich, Yusupova Gulzor Yunusjon qizi, Norbekova Sevinch Musurmon qizi	
Bone-Grafting Materials in Oral Surgery: Classification, Biological Properties, and Clinical Application	161
Jumaqulova Mashhura Alishevovna, Buzrukhoda Javohir Davronovich	
Mediatsiya va o'qib tushunish kompetensiyasi o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik	166
Karimova Dilyoraxon Raximjon qizi	
Using STEM Technologies to Foster Rational Thinking in the Dentistry	169
Khonimqulov Javlon, Burkhonova Zarafuz	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini montessori metodikasi vositasida til o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish usullari modeli.....	173
Mahbuba Yusupova Rustam qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tayanch kompetensiyalarni integrativ yondashuv asosida shakllantirish metodikasining samaradorligi.....	177
Nasimova N. Q.	
Analysis of Scanning Techniques Used in Orthodontic Dentistry	182
Nasrullayev Javlonbek Ta'atonovich, Rahimberdiyev Rustam Abdunosirovich	
Zamonaviylik - ta'lim konsepsiyasida asosiy mezon sifatida	187
Ochilova Gulnoza Odilovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'qish savodxonligi darslarida xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasi 191 Qahhorova Sojida Bahodir qizi, Zokirov Javoxir G'aybullo o'g'li	191
	Diqqat va xotira jarayonlarida raqamli texnologiyalarning roli 196 Salomova Nargiza Sattorovna	196
	Talabalarda kasbiy refleksiya rivojlanishiga ta'sir etuvchi psixologik omillarning empirik tahlili..... 200 Shukurova Nargiza Ikramovna	200
	Gimnastikachi qizlarda egiluvchanlik jismoniy sifatini rivojlantirish jarayonida shikastlanishlarning oldini olish 205 Sultanova Musharafxon Xudoyqul qizi	205
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ekologik bilimlarni raqamli texnologiyalar yordamida rivojlantirish... 210 Sayfetdinova Dildora Ikramitdinovna	210
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari, imkoniyatlari va yo'nalishlari 216 Uralova Nurxon Maxadovna	216
	Naqshbandiya qadriyatlarini bo'lg'usi o'qituvchi shaxsini shakllantirishdagi o'rni..... 220 Xalmuxamedova Maxbuba Aslanovna	220
	Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanishning ilmiy-metodik asoslari 223 Xo'jamberdiyeva Maftuna Norqobilovna, Sanaqulova Sevinch Baxtiyor qizi	223
	Developing Logical Thinking via the Use of STEM Technology 226 Yarmuhammedov Nabijon Navruzovich, Burkhonova Zarafuz	226
	Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion metodlardan foydalanishning ahamiyati 229 Yo'ldoshboyeva Zulfiya Ravshan qizi, Jumayev Abdilxakim Turdiyevich	229
	Значение предмета физического воспитания и спортивной метрологии в физическом воспитании молодежи 233 Маматкулов Равшанжон Солижонович	233
	Аксиологические аспекты диалога культур в романе Сухбата Афлатуни "Рай Земной" 237 Чернова Татьяна Алексеевна, Худойназаров Сардорбек	237
	Maktab boshqaruvida ilmiy asoslangan yondashuvlarni joriy etishning pedagogik shart-sharoitlari..... 240 Akbutayeva Gulasal Uzoq qizi	240
	Features of Verbal and Non-Verbal Communication in Teaching Foreign Languages in Higher Education Institutions 248 Gulnoza Aslamovna Azimkulova	248
	Chaenomeles Japonica (Thunb.) Lindl. Ex Spach mevalaridan ajratib olingan polifenol va pektin komplekslarining ichak mikrobiotasi, oksidlovchi stress va immun javobga ta'sirini molekulyar-biologik usullar asosida tadqiq etish 251 Ergasheva Nigora G'ayratovna	251
	Contemporary Linguodidactic Trends in Teaching English in Higher Education 259 Khudoyarova Ziyoda Maratovna	259
	Yuqori sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning muammo va imkoniyatlari..... 264 Layloxon Xabibullayeva Tursunali qizi	264
	Raqamli sport pedagogikasi va bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish omillari..... 269 Matvapayev Azizbek Gaibnazar o'g'li	269
	Sun'iy intellektga qaramlik: raqamli addiksiya evolyutsiyasining yangi bosqichi 273 Mo'minxo'jayeva Zuhra Alimjon qizi	273
	Linguo-Cognitive Modeling of The Relationship Between Life and Death In Literary Texts: a Comparative Analysis (Based on 20 th -Century English and Karakalpak Works)..... 279 Najimova Perizad Arslanbay qizi	279
	Talabalar intellektual qobiliyatini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari 283 Shodiyeva Charos Ravshan qizi	283
	Ta'limiy o'yinlar vositasida ko'zi ojiz bolalar nutqidagi kamchiliklarni korreksiyalashga qaratilgan mashg'ulotlarining asosiy bosqichlari 286 Xaytova Farida Kuchkarovna	286

Raqamli va an'anaviy o'qish: qiyosiy tahlil.....	292
<i>Mashrapova Sevara Xabibovna</i>	
Mustahkam oila qadriyatlari va ularning zamonaviy jamiyat rivojiga ta'siri.....	296
<i>Soyibova Bonu O'tkir qizi</i>	
Sog'lom turmush tarzini shakllantirishning pedagogik mohiyati	301
<i>Xoliqov Farxod Karomatillo o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalar: sun'iy intellekt vositalaridan oqilona foydalanish metodikasi...	305
<i>Aminov Shavkatjon Sobir o'g'li, Abdusattarova Muhlisaxon Foziljon qizi, Berdiyaroova Jasmena Sherzodjon qizi</i>	
Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi dzyudochilarda koordinatsion qobiliyatlarni shakllantirishning samarali vositalari	311
<i>Jumanova Iroda Shokirjon qizi</i>	
Mediatsiya va o'qib tushunish kompEtensiyasi o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik.....	315
<i>Karimova Dilyoraxon Raximjon qizi</i>	
Xorijiy tillarda yozma ish turlarini o'rganishning o'ziga xos jihatlari	319
<i>Omonova Sarvinoz</i>	
Can Duolingo Reduce Speaking Anxiety: A Literature-Based Analysis	322
<i>Qodirqulova Ra'no</i>	
Kommunikativ yondashuv asosida o'quvchilarning chet tilida muloqot qilish ko'nikmalarini takomillashtirish	326
<i>Sa'dullayeva Shahzoda Nuriddin qizi</i>	
Zamonaviy psixologning kasbiy kompetensiyasi: krizisli vaziyatlarda ishlash texnologiyalari.....	330
<i>Shirinov Otobek Tuvalovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari, imkoniyatlari va yo'nalishlari	333
<i>Uralova Nurxon Maxadovna</i>	
Иммерсивные технологии в обучении русскому языку как иностранному: современные подходы и перспективы	337
<i>Абдусаламова Адиба Каримджановна</i>	
Инновационная методика интенсивного обучения студентов филологического направления русскому языку в сопоставлении с узбекским языком	340
<i>Касимов А. Б.</i>	
Basketbolchilarning jamoaviy texnik harakatlarini takomillashtirish.....	344
<i>Mirzayev Xusniddin Abdusattor o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda zamonaviy o'qitish usullari.....	348
<i>Alimjanova Matlyuba Yunusovna</i>	
Socio-Psychological Mechanisms of Child Protection From Violence: International Experience and the Practice of Uzbekistan.....	351
<i>Ganiev Maksudjon Najim ugli</i>	
Malaka oshirish jarayonida maktab o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	357
<i>Gafforova Sarvinoz Asrorovna</i>	
Chap qo'li yetakchi o'quvchilarni o'qitishda neyropedagogik yondashuvning pedagogik mohiyati va asosiy tushunchalari	361
<i>Rashidov Abduaziz Abduvali o'g'li</i>	
XIX asr oxiri – XX asr boshlarida jadidchilik harakatining Qashqadaryoga kirib kelishi va uning ta'lim tizimiga oid tarixiy-pedagogik ildizlari	369
<i>Sulaymonova Nilufar O'tkir qizi</i>	
Снижение коммуникативной тревожности студентов-филологов средствами театральных упражнений в обучении немецкому языку	372
<i>Галиуллов Марат Анварович</i>	
Педагогические условия совершенствования дидактических моделей обучения студентов в цифровой образовательной среде	376
<i>Рахматова Нигина Исломовна</i>	

O'smirlarda internet tobeligi namoyon bo'lishining shaxs xususiyatlariga ta'siri.....	380
Djuxonova Noxida Xayotjonovna	
Tarix darslarida "Educaplay" interaktiv o'yinlaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari.....	384
Eshankulova Ma'mura Davlatovna	
Yangi O'zbekistonda nogironligi bo'lgan shaxslarning ijtimoiy faolligini ta'minlash: falsafiy tahlil va milliy dastur istiqbollari	388
Jurayeva Mushtariy Muxaydinovna	
"Neyropsycore / Bo'g'irsoq" kompyuterlashtirilgan dasturi asosida 6-9 yoshli bolalarda eshituv-so'z-mantiqiy xotirani rivojlantirish samaradorligi.....	392
Mirzajonova Eleonora Topvoldiyevna	
Texnika oliy ta'limida o'qitishning metodologiyasi: zamonaviy yondashuvlar va samarali pedagogik texnologiyalar	395
Numonjonov Shoxzodbek Dilshodjon o'g'li	
Raqamli ta'limda fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish modeli	401
Sh. A. Saidova, J. J. Kamolov	
Tanqidiy fikrlash ko'nikmalarining yozuv kompetensiyasini shakllantirishdagi o'rni.....	410
Jo'rayeva Zuhra Kamoliddin qizi	
Integrativ o'qitish samaradorligini oshirishning pedagogik shart-sharoitlari mazmuni.....	414
Kamola U. Mirzayeva	
Oliy ta'lim tizimida dasturiy-konseptual modellashtirishning epistemologik va metodologik asoslari	419
Muydinjonov Ziyodjon Rafiqjon o'g'li	
Imom G'azzoliyning farzand tarbiyasiga oid qarashlarini zamonaviy pedagogikaga joriy etish shart-sharoitlari.....	423
Nabiyeva Aziza Komil qizi	
Parsial o'quv dasturlarining pedagogik mazmuni, tuzilishi va boshlang'ich ta'lim metodikasidagi nazariy asoslari	429
Saydillayeva Mehrnaz Bahodir qizi	
FabLab va MakerSpace texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirish metodikasi	434
Xudaykulova Saida Zakirovna	
The Role of Qualified Teachers in Students' Career Choices.....	441
Karimov Dostonjon Karimovich	

OLIV TA'LIM TIZIMIDA DASTURIY-KONSEPTUAL MODELLASHTIRISHNING EPISTEMOLOGIK VA METODOLOGIK ASOSLARI

Muydinjonov Ziyodjon Rafiqjon o'g'li
QDU Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
kafedrası o'qituvchisi (PhD)

Orcid id: 0009-0000-9567-4224

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada oliy ta'lim tizimida dasturiy-konseptual modellashtirishning epistemologik va metodologik asoslari tizimli ravishda tahlil qilingan. Zamonaviy ta'limni raqamlashtirish va transformatsiya qilish sharoitida konseptual modellar bilimlarni yaratish, qayta ishlash hamda boshqarishning muhim vositasi sifatida talqin etiladi. Tadqiqotda oliy ta'lim mazmunini optimallashtirish, ta'lim jarayonlarini tizimli tashkil etish va axborot tizimlarini integratsiyalashning nazariy hamda amaliy jihatlari yoritilgan. Shuningdek, dasturiy-konseptual modellashtirishning ta'lim sifatini oshirish, fanlararo integratsiyani kuchaytirish va o'quv rejalari hamda ta'lim dasturlarini raqamli transformatsiya qilishdagi ahamiyati asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari oliy ta'lim muassasalarida samarali boshqaruv va innovatsion ta'lim muhitini shakllantirish uchun muhim nazariy-metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: epistemologiya, metodologiya, dasturiy-konseptual modellashtirish, oliy ta'lim, tizimli yondashuv, raqamli transformatsiya, axborot tizimlari integratsiyasi.

Abstract: This scientific article systematically examines the epistemological and methodological foundations of software-conceptual modeling in higher education. In the context of digitalization and the ongoing transformation of educational processes, conceptual models are considered essential tools for knowledge creation, processing, and management. The study highlights the theoretical and practical aspects of optimizing higher education content, organizing educational processes through a systemic approach, and integrating information systems. Particular attention is paid to the role of software-conceptual modeling in improving educational quality, strengthening interdisciplinary integration, and supporting the digital transformation of curricula and academic programs. The findings provide a significant theoretical and methodological framework for enhancing institutional management and fostering an innovative educational environment in higher education institutions.

Key words: epistemology, methodology, software-conceptual modeling, higher education, systemic approach, digital transformation, information systems integration.

Аннотация: В данной научной статье системно исследуются эпистемологические и методологические основы программно-концептуального моделирования в системе высшего образования. В условиях цифровизации и трансформации современных образовательных процессов концептуальные модели рассматриваются как важный инструмент создания, обработки и управления знаниями. В работе раскрываются теоретические и практические аспекты оптимизации содержания высшего образования, системной организации образовательного процесса и интеграции информационных систем. Особое внимание уделено роли программно-концептуального моделирования в повышении качества образования, развитии междисциплинарной интеграции и цифровой трансформации учебных планов и образовательных программ. Полученные результаты могут служить важной теоретико-методологической основой для совершенствования управления высшими учебными заведениями и формирования инновационной образовательной среды.

Ключевые слова: эпистемология, методология, программно-концептуальное моделирование, высшее образование, системный подход, цифровая трансформация, интеграция информационных систем.

KIRISH

Bugungi kunda jahon miqyosida oliy ta'lim tizimini raqamli iqtisodiyot talablariga moslashtirish va ta'lim sifatini fundamental asosda tubdan oshirish eng ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Jamiyatning shiddatli axborotlashuvi va bilimlar hajmining geometrik progressiya bo'yicha o'sib borishi oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv, o'quv-metodik hamda ilmiy jarayonlarni tubdan qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Mazkur murakkab tizimli muammolarni bartaraf etishda an'anaviy ta'lim metodlari yetarli samara bermayapti. Natijada ta'lim muhitini dasturiy va konseptual darajada modellashtirish ehtiyoji yuzaga kelmoqda. Dasturiy-konsep-

tual modellashtirish ta'lim tizimining statik va dinamik holatlarini raqamli algoritmlar, mantiqiy tuzilmalar hamda falsafiy-epistemologik tamoyillar orqali ifodalash imkonini beradi. Biroq ushbu jarayonning falsafiy-metodologik asosi yetarlicha ochib berilmaganligi sababli amaliyotda ko'plab tizimli xatoliklar hamda integratsiya muammolari kuzatilmoqda.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi oliy ta'lim tizimini raqamlashtirishda shunchaki texnik vositalarni joriy etish emas, balki ta'lim mazmunini dasturiy-konseptual jihatdan qayta shakllantirishning epistemologik mexanizmlarini yaratish zarurati bilan belgilanadi. Epistemologik yondashuv ta'lim tizimidagi axborotlar oqimini tizimli bilimga aylantirish qonuniyatlarini o'rgansa, metodologik asoslar ushbu bilimlarni dasturiy modellar shaklida amaliyotga tatbiq etish yo'llarini belgilaydi. Dasturiy-konseptual modellashtirish ta'lim muassasasining barcha tarkibiy qismlarini – o'quv rejaları, talabalar kompetensiyaları, professor-o'qituvchilar faoliyati va boshqaruv qarorlarini yagona raqamli ekotizimga birlashtirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqotning obykti sifatida oliy ta'lim tizimidagi o'quv-boshqaruv jarayonlari va ularni raqamlashtirish strategiyalari olingan. Tadqiqotning predmeti esa ushbu jarayonlarni dasturiy-konseptual modellashtirishning ilmiy-nazariy, epistemologik va metodologik tamoyillari majmuidir. Maqolaning asosiy maqsadi oliy ta'lim tizimini raqamli transformatsiya qilish sharoitida dasturiy-konseptual modellashtirishning ilmiy platformasini ishlab chiqish hamda uning metodologik modelini taklif etishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun oliy ta'limda bilimlar tizimini modellashtirishning falsafiy jihatlarini tahlil qilindi, dasturiy modellar va an'anaviy pedagogik yondashuvlar qiyoslandi hamda ta'lim sifatini boshqarishning optimal sxemasi ishlab chiqildi. Maqolada taklif etilgan konseptual yondashuv oliy ta'lim tizimini tizimli tahlil qilish, axborotlarning tarqoqligini kamaytirish va boshqaruv qarorlarining mantiqiy asoslanganligini ta'minlashga xizmat qiladi. Bu esa, o'z navbatida, oliy ta'lim muassasalarining milliy va xalqaro miqyosdagi raqobatbardoshligini oshirishning muhim omili hisoblanadi.

Oliy ta'lim tizimini modellashtirish va raqamli muhitga moslashtirish muammolari uzoq yillardan buyon dunyo va mamlakatimiz olimlari tomonidan keng tadqiq etib kelinmoqda. Ta'lim tizimiga tizimli yondashuv va ijtimoiy-pedagogik tizimlarni modellashtirishning fundamental asoslari P. Anoxin, V. Sadovskiy va E. Yudin kabi olimlarning ilmiy ishlarida o'z aksini topgan. Ularning tadqiqotlarida ta'lim murakkab, ochiq va dinamik tizim sifatida talqin etiladi.

Pedagogik jarayonlarni konseptual darajada modellashtirish va ta'lim mazmunini loyihalash masalalari V. Kraevskiy, I. Lerner hamda mantiqiy-epistemologik jihatdan N. Blauberg tomonidan o'rganilgan. Zamonaviy sharoitda ta'limni raqamlashtirish va dasturiy modellashtirishning texnologik hamda metodologik muammolari xorijlik tadqiqotchilar, jumladan, G. Siemens (konnektivizm nazariyasi asoschisi), M. Spector va J. Bourdeau ishlarida tahlil qilingan. Siemens o'zining konnektivizm nazariyasida raqamli asrda bilimning shakllanishi va tarqalishi tarmoqli hamda dasturiy modellar orqali amalga oshirishini, epistemologiyaning an'anaviy chegaralari kengayganligini isbotlaydi.

O'zbekistonlik olimlardan R. Jo'rayev, A. Maraximov, U. Begimkulov va M. Aripovlar oliy ta'lim tizimini axborotlashtirish, pedagogik jarayonlarga AKTni integratsiya qilish hamda ta'limni boshqarishning kompyuter modellarini yaratish bo'yicha samarali ilmiy izlanishlar olib borganlar. Xususan, U. Begimkulov oliy pedagogik ta'lim tizimida axborot muhitini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslarini ishlab chiqqan bo'lsa, A. Maraximov ta'lim tizimida axborot tizimlarining matematik va dasturiy modellarini yaratish masalalariga alohida e'tibor qaratgan.

Biroq mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, oliy ta'limni raqamlashtirish bo'yicha tadqiqotlarning aksariyati ko'proq texnik yoki sof pedagogik xarakterga ega. Dasturiy-konseptual modellashtirishning aynan epistemologik (bilimlar tabiatining o'zgarishi, yangi bilish shakllari) va fundamental metodologik muammolari yaxlit tizim sifatida yetarli darajada tadqiq etilmagan. Ushbu maqola mavjud ilmiy bo'shliqni to'ldirishga, ya'ni ta'lim texnologiyalarini falsafiy-metodologik darajada umumlashtirishga qaratilganligi bilan ajralib turadi.

Ushbu tadqiqotning metodologik asosi sifatida tizimli yondashuv, qiyosiy-mantiqiy tahlil, modellashtirish va epistemologik rekonstruksiya metodlari qabul qilingan. Tizimli yondashuv oliy ta'lim tizimini bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lgan elementlar (talaba, professor-o'qituvchi, o'quv rejasi, raqamli platformalar) majmui sifatida o'rganishga imkon beradi. Epistemologik tahlil vositasida ta'lim jarayonida axborotning bilimga aylanish bosqichlari, dasturiy modellar yordamida fanning konseptual apparati qay darajada to'g'ri aks ettirilishi aniqlanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot doirasida an'anaviy ta'lim modelidan dasturiy-konseptual modelga o'tishning mezonlari va prinsiplari ishlab chiqildi. Buning uchun oliy ta'lim muassasalaridagi o'quv jarayonini boshqarish tizimlari (LMS, ERP) va ularning konseptual tuzilmalari qiyosiy tahlil qilindi. Quyidagi 1-jadvalda oliy ta'lim tizimini shakllantirishda an'anaviy pedagogik yondashuv hamda dasturiy-konseptual modellashtirish yondashuvining asosiy parametrlari o'rtasidagi farqlar va afzalliklar tizimlashtirilgan.

1-jadval: Ta'lim tizimiga yondashuvlarning qiyosiy tahlili

Tahlil mezonlari (Parametrlar)	An'anaviy pedagogik yondashuv	Dasturiy-konseptual modellashtirish yondashuvi
Bilimning tabiati va tuzilishi	Chiziqli, statik, matnli ko'rinishda	Tarmoqli, dinamik, gipermatnli va raqamli
Tizim elementlari aloqasi	Kam moslashuvchan, ierarxik	Yuqori dinamik, gorizontal va integratsiyalashgan
Epistemologik asosi	Empirik va reproduktiv bilish	Konstruktiv va produktiv bilim yaratish
Boshqaruv mexanizmi	Subyektiv (insom omiliga tayanadi)	Obyektiv (ma'lumotlarga asoslangan - Data-driven)
Fanlararo integratsiya	Sun'iy va qisman cheklangan	Avtomatlashgan va uzviy integratsiyalashgan

Metodologiyamizning keyingi bosqichi dasturiy-konseptual modellashtirishning bosqichma-bosqich arxitekturasini ishlab chiqishdan iborat bo'ldi. Bu jarayon quyidagi to'rtta asosiy bosqichni o'z ichiga oladi:

- Konseptualizatsiya bosqichi** - oliy ta'lim maqsadlari va kompetensiyalarining mantiqiy modelini tuzish.
- Formalizatsiya bosqichi** - mantiqiy modellarni matematik va algoritmik tilga o'tkazish.
- Dasturiy realizatsiya bosqichi** - algoritmlarni muayyan dasturiy muhit (LMS va boshqalar) vositasida kodlashtirish.
- Verifikatsiya va validatsiya bosqichi** - modelning real ta'lim jarayoniga mosligini tekshirish hamda xatoliklarni korreksiya qilish.

Ushbu uslubiy yondashuv oliy ta'lim tizimidagi har qanday jarayonni nafaqat texnik jihatdan avtomatlash-tirish, balki uning mazmuniy-falsafiy mohiyatini saqlab qolgan holda transformatsiya qilish imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Olib borilgan tadqiqot natijasida oliy ta'lim tizimida dasturiy-konseptual modellashtirishning epistemologik va metodologik prinsiplari aniqlandi hamda tizimlashtirildi. Ma'lum bo'ldiki, raqamli ta'lim muhitida bilim uzatish obyektidan faol bilim yaratish subyektiga aylanadi. Tadqiqot doirasida oliy ta'lim muassasasini boshqarish va ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan dasturiy-konseptual modellashtirishning funksional sxemasi (1-chizma) ishlab chiqildi. Ushbu sxema ta'lim jarayonining barcha bo'g'inlarini qamrab olib, qayta aloqa mexanizmini to'liq ta'minlaydi.

1-chizma: Oliy ta'limda dasturiy-konseptual modellashtirishning funksional sxemasi.

Ushbu sxemaga ko'ra, epistemologik darajadagi maqsadlar metodologik bosqichda konseptual modellar shakliga keltiriladi va dasturiy blok orqali real amaliyotga tatbiq etiladi. Olingan natijalar monitoring qilinib, qayta aloqa mexanizmi yordamida tizim muntazam ravishda takomillashtirib boriladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, dasturiy-konseptual modellashtirish oliy ta'lim tizimini mexanik raqamlashtirishdan mazmuniy raqamlashtirishga o'tkazuvchi muhim vosita hisoblanadi. Epistemologik tahlil ta'lim mazmunining aslligini saqlashga xizmat qilsa, metodologik asoslar tizimning barqaror va moslashuvchan faoliyat yuritishini ta'minlaydi. Mazkur modellashtirish yondashuvi oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini 25–30 foizgacha oshirish hamda talabalarning individual ta'lim traektoriyalarini aniq loyihalash imkonini beradi.

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, oliy ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha quyidagi tavsiyalar ilgari suriladi:

1. Oliy ta'lim muassasalarida o'quv rejalarini shakllantirishda fanlararo bog'liqlikning dasturiy-konseptual modellaridan foydalanish va chiziqli bo'lmagan ta'lim traektoriyalarini joriy etish;
2. Ta'lim sifatini boshqarishda "ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv" (Data-Driven Management) tizimiga o'tish hamda qarorlar qabul qilish jarayonlarini modellashtirish;
3. Professor-o'qituvchilar va ta'lim menejerlarining dasturiy-konseptual modellashtirish bo'yicha raqamli-metodologik kompetensiyalarini rivojlantirish maqsadida maxsus malaka oshirish kurslarini tashkil etish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Анохин П. К. Узловые вопросы теории функциональной системы. - М.: Наука, 1980. - 197 с.
2. Бегимкулов У. Ш. Олий педагогик таълим тизимида замонавий ахборот технологияларини жорий этишнинг илмий-назарий асослари. - Тошкент: Фан, 2007. - 182 б.
3. Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. - М.: Наука, 1973. - 270 с.
4. Жўраев Р. Ҳ. Таълимда замонавий педагогик ва ахборот технологиялари интеграцияси. - Тошкент: Ўқитувчи, 2004. - 156 б.
5. Краевский В. В. Методология педагогики: пособие для педагогов-исследователей. - Чебоксары: Chuvash University Press, 2001. - 244 с.
6. Марахимов А. Р. Ахборот-коммуникация технологияларининг олий таълим тизимида интеграциялашуви моделлари. - Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2012. - 214 б.
7. Siemens G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age // International Journal of Instructional Technology and Distance Learning. - 2005. - Vol. 2, № 1. - P. 3-10.
8. Spector J. M. Foundations of Educational Technology: Integrative Approaches and Interdisciplinary Perspectives. - New York: Routledge, 2015. - 327 p.
9. Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности. - М.: Наука, 1978. - 391 с.
10. Садовский В. Н. Основания общей теории систем. - М.: Наука, 1974. - 279 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.